

КазНИИНТИ при Госплане Казахской ССР

КАРАГАНДИНСКИЙ ЦНТИ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

УДК 598.12.006

Серия 34.33.15

№ 104-85

РАЗВЕДЕНИЕ УЖА ОБЫКНОВЕННОГО В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ

Карагандинский зоологический парк, 1983 г.

В 1983 г. в Карагандинском зоологическом парке начата работа по воспроизводству одного из видов пресмыкающихся в условиях неволи. Для эксперимента в разных местах были отловлены из природы 8, 12, 15 апреля две самки и два самца ужа обыкновенного (*N. n. natrix*). Самки от самцов содержались отдельно. Рептилии усиленно кормились озерными лягушками и лабораторными мышками, которым перед скармливанием делали инъекцию тетравита. 25 апреля змей соединили вместе. На следующие сутки змеи были обнаружены в углу террариума, сбившиеся в один комок. На корм внимания не обращали. Только после четырех дней "голодовки" начали принимать пищу. Клубок распался. Через месяц рептилии не обращали друг на друга никакого внимания, подолгу лежали под камнями. Температура воздуха в террариуме поддерживалась на уровне 21-23°C, влажность 65-70 %.

Самцы были пересажены в другой террариум и дальнейшее наблюдение проводилось только за самками. В террариуме постоянно была вода, где ужи могли плавать, вместе с песком — крупные опилки. Коряги, гроты увеличивали площадь террариума. Укрытия — из камней и коры деревьев. Живой корм змен получали вволю. Часто после кормления отказывались от пищи по 4–5 дней. 26 июня одна самка отложила 32 белых, упругих яйца без известковой оболочки. Кладка началась с восходом солнца и была отложена одной порцией. Самое маленькое яйцо — 11 мм, крупное — 26 мм. Через 4 дня вторая самка тоже отложила яйца в количестве 20 штук.

Инкубация проводилась двумя способами: в инкубаторе и биосете (приспособление для проращивания семян растений). В инкубаторе поддерживалась температура 32°C, в биосете 25–27°C, влажность 85%. 25 августа выползли первые ужата.

20 ужей было выпущено в районе территории зоологического парка на водоемы, богатые амфибиями, рыбой, насекомыми. Остальные оставлены для дальнейшего наблюдения в условиях неволи.

Весной 1984 г. в районе выпуска молодых ужат было отловлено два малыша. Длина первого составляла 22 см, 5 см длина хвоста, второго — 22,8 см, 7 см хвост.

Таким образом, выявлена возможность воспроизводства ужей в условиях неволи с целью восстановления их ареала и численности, установлены оптимальные сроки и условия получения приплода.

Материал поступил в ЦНТИ в мае 1985 г.

Адрес для запросов: 470061, Караганда, б. Мира, 30, ЦНТИ.

Составитель А.Н. Погребной, зав. сектором.

Ответственная за выпуск З.Д. Овчарова.

© Карагандинский ЦНТИ. 1985 г.

УЛ 05026. Подп. к печати 30.07.85. Формат 60х84/16.

Уч.-изд. л. 0,074. Усл.п. л. 0,14. Тир. 328. Цена 1 к. Зак. 185

Ротап rint Карагандинского ЦНТИ: 470061, Караганда,
б. Мира, 30.

КазНИНТИ при Госплане Казахской ССР
Карагандинский ЦНТИ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК

УДК 598.12.006

Серия 34.33.15

№ 104-85

**РАЗВЕДЕНИЕ УЖА ОБЫКНОВЕННОГО
В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ**

Карагандинский зоологический парк, 1983 г.

В 1983 г. в Карагандинском зоологическом парке начата работа по воспроизводству одного из видов пресмыкающихся в условиях неволи. Для эксперимента в разных местах были отловлены из природы 8, 12, 15 апреля две самки и два самца ужа обыкновенного (*N.n. natrix*).

Самки от самцов содержались отдельно. Рептилии успешно кормились озерными лягушками и лабораторными мышами, которым перед скармливанием делали инъекцию тетравита. 25 апреля змей соединили вместе. На следующий сутки змеи были обнаружены в углу террариума, сбившиеся в один комок. Внимания на пищу не обращали. Только после четырех дней «голодовки» начали принимать пищу. Клубок распался. Через месяц рептилии не обращали друг на друга никакого внимания, иногда ложились под камни. Температура воздуха в террариуме поддерживалась на уровне 21–23 °С, влажность 65–70 %.

Самцы были пересажены в другой террариум и дальнейшее наблюдение проводилось только за самками. В террариуме постоянно была вода, где ужи могли плавать, вместо песка — крупные опилки. Коряги, гроты увеличивали площадь террариума. Укрытия — из камней и коры деревьев. Живой корм змеи получали вволю. Часто после кормления отказывались от пищи по 4–5 дней. 26 июня одна самка отложила 32 белых, упругих яйца без известковой оболочки. Кладка началась с восходом солнца и была отложена одной порцией. Самое маленькое яйцо — 11 мм, крупное — 26 мм. Через 4 дня вторая самка тоже отложила яйца в количестве 20 штук.

Инкубация проводилась двумя способами: в инкубаторе и биосете (приспособление для проращивания семян растений). В инкубаторе поддерживалась температура 32 °С, в биосете — 25–27 °С, влажность 85 %. 25 августа вылупились первые ужата.

20 ужей было выпущено в районе территории зоологического парка на водоемы, богатые амфибиями, рыбой, насекомыми. Остальные оставлены для дальнейшего наблюдения в условиях неволи.

Весной 1984 г. в районе выпуска молодых ужат было отловлено два малыша. Длина первого составляла 22 см, 5 см длина хвоста; второго — 22,8 см, 7 см хвост.

Таким образом, выявлена возможность воспроизводства ужей в условиях неволи с целью восстановления их ареала и численности, установлены оптимальные сроки и условия получения приплода.

Материал поступил в ЦНТИ в мае 1985 г.
Адрес для запросов: 470061, Караганда, 6, Мира, 30, ЦНТИ.

Составитель: А.Н. Погребной, зав. сектором.
Ответственная за выпуск: З.Д. Овчарова.

© Карагандинский ЦНТИ, 1985 г.

УЛ 05026. Подп. к печати 30.07.85. Формат 60x84/16.
Уч-изд.л.0,074.Усл.п.л.0,14.Тир.328.Цена 1 коп.Зак.185
Ротапринт Карагандинского ЦНТИ: 470061, Караганда,
6.Мира, 30.